

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИБЕРЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ СОҲАСИДА ҲУҚУҚИЙ СИЁСИЙ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Дўсматов Дурбек Рустамжон ўғли

Тошкент шаҳар прокуратураси

Яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида
назорат бўлими прокурори, 2-даражли юрист

Тошкент шаҳри

bk179971@gmail.com

АННОТАЦИЯ Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида кибержиноятчиликка қарши курашишда долзарб муаммолари кўриб чиқилади ва уларнинг олдини олиш бўйича ҳуқуқий сиёсий йўналишлари таҳлил қилинмоқда. Амалдаги Қонунчилик базаси, халқаро ҳамкорлик, институционал механизмлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимини рақамли ўзгартиришга алоҳида еътибор қаратилмоқда. Кибер таҳдидларга қарши курашиш бўйича ҳуқуқий ва ташкилий чораларни такомиллаштириш бўйича тавсиялар таклиф этилади.

Калит сўзлари: кибержиноятчилик, ҳуқуқий сиёсат, Ўзбекистон, рақамли хавфсизлик, кибер таҳдидлар, жиноят ҳуқуқи, ахборот технологиялари.

АННОТАЦИЯ В данной статье рассматриваются современные вызовы киберпреступности в Республике Узбекистан и анализируются направления правовой политики по их предотвращению. Особое внимание уделено существующей законодательной базе, международному сотрудничеству, институциональным механизмам и цифровой трансформации правоохранительной системы. Предложены рекомендации по совершенствованию правовых и организационных мер противодействия киберугрозам.

Ключевые слова: киберпреступность, правовая политика, Узбекистан, цифровая безопасность, киберугрозы, уголовное право, информационные технологии.

ABSTRACT This article examines modern cybercrime challenges in the Republic of Uzbekistan and analyzes the directions of legal policy to prevent them. Particular attention is paid to the existing legislative framework, international cooperation, institutional mechanisms and digital transformation of the law enforcement system. Recommendations are proposed for improving legal and organizational measures to counter cyber threats.

Key words: cybercrime, legal policy, Uzbekistan, digital security, cyber threats, criminal law, information technology.

С развитием цифровых технологий и расширением интернет-пространства киберпреступность становится все более актуальной угрозой для государств и общества. Республика Узбекистан, активно внедряющая цифровые решения в экономику и управление, также сталкивается с ростом преступлений в киберпространстве. Эффективное противодействие требует не только технических мер, но и выработки комплексной правовой политики, направленной на предупреждение, выявление и пресечение киберпреступлений.

По рекомендациям экспертов ООН термин «киберпреступность» охватывает любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети [1]. Таким образом, к киберпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное в электронной среде.

Согласно данным Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, количество преступлений, совершенных с использованием

информационных технологий, выросло на 45% в 2023 году по сравнению с предыдущим периодом [2]. Наиболее распространёнными являются случаи фишинга, мошенничества с использованием банковских карт, DDoS-атаки и несанкционированный доступ к информационным системам.

Основными нормативными актами, регулирующими отношения в сфере кибербезопасности, являются **Закон Республики Узбекистан «Об информатизации»**, **Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности»**, а также **Уголовный кодекс** (статьи 278–281), предусматривающий ответственность за преступления в сфере компьютерной информации [3].

Важным шагом стало принятие в 2022 году **Закона «О кибербезопасности»**, который заложил основы государственной политики в области защиты критически важной информационной инфраструктуры и информационных ресурсов [4]. Однако эксперты отмечают, что существующие нормы не всегда соответствуют скорости развития технологий и не охватывают все формы киберугроз.

Согласно Закону, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан является уполномоченным государственным органом в сфере кибербезопасности и к полномочиям данного органа относятся разработка нормативно-правовых актов и государственных программ в сфере кибербезопасности, осуществление контроля за исполнением актов законодательства о кибербезопасности, проведение оперативно-розыскных мероприятий, доследственных проверок и следственных действий по инцидентам кибербезопасности, предупреждение, выявление и предотвращение инцидентов кибербезопасности и принятие по ним соответствующих мер, в том числе организационно-технических мер по устранению их последствий, киберзащита информационных систем и ресурсов при чрезвычайных ситуациях и разработка планов, содержащих меры по другим вопросам в сфере кибербезопасности, организация работ по

обеспечению кибербезопасности, а также работ по предупреждению, выявлению и устранению последствий кибератак на объектах критической информационной инфраструктуры, организация работ по сертификации аппаратных, аппаратно-программных и программных средств в информационных системах и ресурсах в соответствии с требованиями кибербезопасности, организация проведения исследований и мониторинга в сфере кибербезопасности и другие.

Осуществляя институциональные механизмы в Республике функционируют несколько ключевых структур, занимающихся борьбой с киберпреступностью такие как подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций, Центр реагирования на инциденты информационной безопасности. Однако наблюдается недостаточная координация между ведомствами, слабая техническая оснащенность и дефицит специалистов, что снижает эффективность мероприятий [5].

Более того, Республика Узбекистан является участником ряда международных инициатив в сфере кибербезопасности, включая сотрудничество с ООН, ОДКБ и ШОС. Однако страна пока не присоединилась к **Будапештской конвенции о киберпреступности**, что ограничивает её возможности в трансграничном уголовном преследовании [6]. Подписание и ратификация Будапештской конвенции могли бы усилить международно-правовой механизм борьбы с киберугрозами, расширить доступ к международным инструментам правовой помощи и содействовать обмену информацией.

Стоит отметить тот факт, что от 30 апреля 2025 года Президентом Республики Узбекистан было подписано постановление за №ПП-153 «О мерах по дальнейшему усилению борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий» [7].

Согласно данному документу, Министерство внутренних дел определено уполномоченным органом по координации усилий в сфере противодействия киберпреступности. Особое внимание уделяется защите прав и финансовой безопасности граждан. Банки, платёжные системы и платёжные организации обязаны обеспечить соблюдение требований информационной и кибербезопасности при осуществлении своей деятельности. Нарушение этих требований, повлекшее киберпреступления, будет основанием для возмещения причинённого ущерба за счёт самих финансовых организаций.

При этом, впервые вводится административная и уголовная ответственность за предоставление своих банковских карт, счетов, SIM-карт и электронных кошельков, использованных при совершении киберпреступлений. Ужесточаются санкции уголовного законодательства за преступления в сфере информационных технологий, а также за незаконное привлечение денежных средств и иного имущества. Использование цифровых технологий при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством при вынесении наказания.

В соответствии с постановлением, по итогам каждого месяца будет публиковаться список банков и платёжных организаций, в чьей системе зафиксировано наибольшее количество киберпреступлений. Центральный банк внедрит систему оперативного уведомления правоохранительных органов о мошеннических схемах, направленных на привлечение денежных средств населения (в частности, признаков "финансовых пирамид"). Ноябрь месяц официально объявлен: "Месяцем повышения киберкультуры" на всей территории республики.

Для предупреждения граждан о формах и методах совершения киберпреступлений будет использована бесплатная таргетированная реклама в интернете и социальных сетях. До 1 сентября 2025 года Центральный банк

реализует неотложные меры, включая интеграцию транзакций и иных необходимых данных банков, операторов платёжных систем, платёжных организаций и кредитных бюро в единую платформу Центрального банка. Также будет завершено внедрение централизованной антифрод-системы, а также аналогичных систем в самих банках и платёжных организациях.

Более того, разработаются требования, регулирующие порядок открытия банковских счетов и выпуска банковских карт для несовершеннолетних. Кроме того, банки начнут информировать родителей о подозрительных (мошеннических) операциях, связанных с их детьми. В мобильных приложениях банков и платёжных организаций станет обязательной установка антивирусных защитных систем, а пользователи будут получать уведомления при обнаружении вредоносного программного обеспечения на их устройствах.

При этом, по запросу соответствующих подразделений органов внутренних дел, банковские карты, подозреваемые в участии в сомнительных транзакциях, будут оперативно блокироваться.

В рамках досудебной проверки и предварительного следствия по делам о киберпреступлениях, заключение о соблюдении требований кибербезопасности будет выдаваться ГУП "Центр кибербезопасности".

Также будет создан Центр содействия в борьбе с киберпреступностью и цифровому следствию. Одним из основных направлений его деятельности станет разработка научно обоснованных предложений по выявлению и устранению проблем, возникающих в практике раскрытия и расследования киберпреступлений.

Исходя из того, что киберпреступность представляет собой вызов, требующий комплексного и динамичного подхода, а правовая политика Узбекистана в этой сфере находится в стадии становления и при условии системного совершенствования законодательства, институтов и

международного взаимодействия страна может эффективно обеспечить кибербезопасность и правопорядок в цифровой среде и для повышения эффективности борьбы с киберпреступностью в Узбекистане целесообразно актуализировать национальное законодательство, исходя из современных форм и методов киберпреступлений, внедрить концепцию цифровой криминологии и адаптировать следственные методы к специфике цифровых доказательств, развивать кадровый потенциал путём подготовки специалистов в области цифровой криминалистики, киберправа и информационной безопасности, расширять международное сотрудничество, в том числе присоединиться к Будапештской конвенции, инвестировать в цифровую инфраструктуру и технологии автоматизированного мониторинга киберугроз.

Использованная литература:

1. Доклад X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

2. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. Годовой отчет о состоянии преступности в 2023 году. URL: <https://mvd.uz> (дата обращения: 19.05.2025).

3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Принят 22 сентября 1994 года (в ред. от 2024 года).

4. Закон Республики Узбекистан “О кибербезопасности”, от 15.04.2022 г.

№ ЗРУ-764 URL: <https://www.lex.uz/ru/docs/5960609>

5. Программа цифровой трансформации МВД Узбекистана. Аналитический отчет, Tashkent, 2023.

6. Советы Европы. Конвенция о киберпреступности (ETS No.185), Будапешт, 2001. URL: <https://www.coe.int/en/web/cybercrime>

7. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах, направленных на дальнейшее усиление деятельности по борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью информационных технологий”, от 30.04.2025 г. за

№ ПП-153 URL: <https://lex.uz/uz/docs/7511168>